

Tisková zpráva: Pracovníci péče o zdraví neznají potřebné zákony. Ukázal to průzkum

Praha, 10. dubna 2024 – Naprostá většina poskytovatelů služeb spojených s péčí o zdraví nemá dostatečné právní povědomí. Vyplynulo to z průzkumu 1300 poskytovatelů těchto služeb.

Průzkum provedený v období od 21. ledna do 5. března 2024 se zaměřil právě na právní povědomí a znalost povinností vyplývajících z legislativy při poskytování služeb spojených s péčí o zdraví. Analýza probíhala mezi poskytovateli služeb, které ovlivňují zdraví klienta, tedy fitness, wellness, kosmetika, masáže, léčitelství, zdravá výživa apod. **Drtivá většina těchto dotázaných profesionálů (91,3 %) se dle vlastních slov domnívá, že jim schází právní povědomí o svém oboru¹.** Podobná je i neznalost příslušného zákona, který reguluje práva a povinnosti klienta a terapeuta. **Jeho název nedokázal uvést žádný z 1 300 dotázaných profesionálů².**

„Výsledky šetření jsou alarmující. Také v našem oboru platí, že neznalost zákona neomlouvá,“ uvedl autor průzkumu, Michal Dusil, který sám působí jako fyzioterapeut a ergoterapeut. Dusil současně upozorňuje, že poskytovatelé služeb spojených s péčí o zdraví nesou plnou odpovědnost za případné problémy a poškození zdraví pacientů v důsledku neodborných zásahů. *„Ale může jít i o zdánlivé banality, jako je například informovaný souhlas pacientů a klientů, na který poskytovatelé služeb často zapomínají. Mnohdy se tak vystavují zcela zbytečným sankcím,“* upozorňuje Dusil. To podle něj platí pro zdravotníky, ale i pracovníky v regeneraci, kteří nemají formální zdravotnické vzdělání a působí často právě jako maséři, poradci zdravého životního stylu, fitness trenéři a léčitelé.

Dusil a tým ze společnosti Anderson & Collins Clinic v návaznosti na výsledky průzkumu připravují odborné semináře zaměřené na práva a povinnosti související s poskytováním zdravotnických a regeneračních služeb. Současně také připravují odbornou publikaci s názvem „Práva a povinnosti pro poskytovatele regeneračních služeb“. *„O spuštění seminářů a vydání knihy budeme informovat na speciálním webu www.pravoapeceozdravi.cz,“* přislíbil Dusil.

O průzkumu

Průzkum byl proveden prostřednictvím on-line platformy Survio.com a zúčastnilo se ho 1 300 profesionálů v oboru poskytování regeneračních služeb spojených s péčí o zdraví napříč celou Českou republikou. Respondenti byli osloveni na základě vlastní databáze společnosti Anderson & Collins. Největší skupinou dotázaných byli poskytovatelé masáží (81 %), menší podíl tvořili poskytovatelé služeb spojených s kosmetikou (11 %), fitness trenéři nebo poradci (10 %), léčitelé (9 %) a fyzioterapeuti (7 %), případně poskytovatelé dalších obdobných služeb. Přibližně pětina všech účastníků průzkumu (19 %) měla středoškolské nebo vysokoškolské zdravotnické vzdělání

¹ Plné znění otázky: „Domníváte se, že vám schází právní povědomí o Vašem oboru?“

² Plné znění otázky: „Víte, jak se zákon jmenuje, který reguluje práva a povinnosti klienta a terapeuta?“

O autorovi

Mgr. et Mgr. Michal Dusil, MBA, je fyzioterapeut a ergoterapeut spinálních a geriatrických pacientů, se specializací na lymfologii a neurorehabilitaci. V současnosti je zapojen do výzkumu fibrózních edémů a veřejného zdravotnictví. Od roku 2004 pořádá vzdělávací kurzy a semináře, zejména pak se zaměřením na mobilizaci a manuální lymfodrenáž. Je členem mezinárodních asociací jako například Australian Physiotherapy Association, Chartered Society of Physiotherapy LONDON, World Federation of Occupational Therapists, American Physical Therapy Association či World Federation of Neurorehabilitation.

Press Release: Health and Wellness Practitioners Lack Essential Legal Knowledge, Survey Reveals

Prague, April 10, 2024 – The vast majority of health-related service providers lack sufficient legal awareness. This was revealed by a survey involving 1 300 providers of these services.

The survey, conducted between January 21 and March 5, 2024, focused specifically on legal awareness and the knowledge of obligations arising from legislation in the provision of health-related services. The analysis was carried out among providers of services affecting client health, including fitness, wellness, cosmetics, massage, alternative medicine, and nutritional counseling. An overwhelming majority of the surveyed professionals (91.3%) believe they lack legal awareness regarding their field. A similar deficiency was found regarding knowledge of the specific law regulating the rights and obligations of the client and the therapist. Not a single one of the 1 300 surveyed professionals was able to provide the title of this legislation.

"The results of the inquiry are alarming. In our field as well, the principle that ignorance of the law is no excuse remains paramount," stated the author of the survey, Michal Dusil, a practicing physiotherapist and occupational therapist. Dusil warns that providers of health-related services bear full responsibility for potential issues and damage to patients' health resulting from unprofessional interventions. *"However, it can also involve seemingly minor administrative matters, such as the informed consent of patients and clients, which service providers often overlook. They frequently expose themselves to completely unnecessary sanctions,"* points out Dusil. According to him, this applies to healthcare professionals as well as practitioners in the recovery sector who do not have formal medical education and often operate as massage therapists, healthy lifestyle consultants, fitness trainers, or alternative healers.

Following the survey results, Dusil and a team from the Anderson & Collins Clinic are preparing professional seminars focused on rights and obligations related to the provision of healthcare and recovery services. Simultaneously, they are developing a professional publication titled "Rights and Obligations for Recovery Service Providers". *"We will provide information regarding the*

launch of the seminars and the publication of the book on a dedicated website, www.pravoapeceozdravi.cz," Dusil promised.

About the Survey

The survey was conducted via the online platform [Survio.com](https://www.surveymonkey.com) and involved 1,300 professionals in the field of health-related recovery services across the Czech Republic. Respondents were reached through the internal database of Anderson & Collins. The largest group of respondents were massage providers (81%), followed by cosmetic service providers (11%), fitness trainers or consultants (10%), alternative healers (9%), and physiotherapists (7%). Approximately one-fifth of all participants (19%) held secondary or university healthcare education.

About the Author

Michal Dusil, MSc, MSc, MBA, is a physiotherapist and occupational therapist specializing in spinal and geriatric patients, with a focus on lymphology and neurorehabilitation. He is currently involved in research on fibrous edema and public health. Since 2004, he has been organizing professional courses and seminars, particularly specializing in mobilization and manual lymphatic drainage. He is a member of international associations such as the Australian Physiotherapy Association, the Chartered Society of Physiotherapy (London), the World Federation of Occupational Therapists, the American Physical Therapy Association, and the World Federation for Neurorehabilitation.

Comunicado de prensa: Los profesionales del cuidado de la salud desconocen las leyes necesarias, según revela un estudio

Praga, 10 de abril de 2024 – La gran mayoría de los proveedores de servicios relacionados con el cuidado de la salud no poseen una conciencia legal suficiente. Esto se desprende de un estudio realizado a una muestra de 1 300 proveedores de estos servicios.

El estudio, llevado a cabo entre el 21 de enero y el 5 de marzo de 2024, se centró precisamente en el conocimiento legal y las obligaciones derivadas de la legislación en la prestación de servicios vinculados a la salud. El análisis se realizó entre proveedores de servicios que afectan la salud del cliente, tales como fitness, wellness, cosmética, masajes, medicina alternativa y nutrición saludable, entre otros. La gran mayoría de los profesionales encuestados (91,3 %) considera que carece de conciencia legal sobre su campo. De manera similar, se observa un desconocimiento de la ley específica que regula los derechos y obligaciones del cliente y del terapeuta. Ninguno de los 1 300 profesionales consultados pudo indicar el nombre de dicha legislación.

"Los resultados de la investigación son alarmantes. En nuestro sector también se aplica el principio de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento", afirmó el autor del estudio, Michal Dusil, quien ejerce como fisioterapeuta y terapeuta ocupacional. Dusil advierte que los proveedores de servicios relacionados con el cuidado de la salud asumen la plena responsabilidad por posibles problemas y daños a la salud de los pacientes debido a intervenciones no profesionales. "Pero también puede tratarse de detalles aparentemente triviales, como el consentimiento informado de pacientes y clientes, que los proveedores suelen olvidar. Con frecuencia se exponen a sanciones totalmente innecesarias", señala Dusil. Según el autor, esto se aplica tanto a profesionales sanitarios como a trabajadores del sector de la recuperación que no tienen una formación médica formal y que a menudo actúan como masajistas, asesores de estilo de vida saludable, entrenadores de fitness y sanadores.

A raíz de los resultados del estudio, Dusil y el equipo de la clínica Anderson & Collins están preparando seminarios profesionales centrados en los derechos y obligaciones relacionados con la prestación de servicios sanitarios y de recuperación. Al mismo tiempo, preparan una publicación especializada titulada "Derechos y obligaciones para proveedores de servicios de recuperación". *"Informaremos sobre el inicio de los seminarios y la publicación del libro en el sitio web especial www.pravoapeceozdravi.cz", prometió Dusil.*

Sobre el estudio El estudio se realizó a través de la plataforma en línea Survio.com y contó con la participación de 1 300 profesionales del sector de servicios de recuperación relacionados con el cuidado de la salud en toda la República Checa. Los encuestados fueron contactados a partir de la base de datos propia de la empresa Anderson & Collins. El grupo más numeroso de encuestados fue el de los proveedores de masajes (81 %), seguidos por servicios de cosmética (11 %), entrenadores o asesores de fitness (10 %), sanadores (9 %) y fisioterapeutas (7 %). Aproximadamente una quinta parte de los participantes (19 %) contaba con formación sanitaria de nivel secundario o universitario.

Sobre el autor

Michal Dusil, MSc, MSc, MBA, es fisioterapeuta y terapeuta ocupacional especializado en pacientes espinales y geriátricos, con enfoque en linfología y neurorrehabilitación. Actualmente participa en investigaciones sobre el edema fibroso y la **salud pública**. Desde 2004 organiza cursos y seminarios de formación profesional, centrados especialmente en la movilización y el drenaje linfático manual. Es miembro de asociaciones internacionales como la Australian Physiotherapy Association, la Chartered Society of Physiotherapy (Londres), la World Federation of Occupational Therapists, la American Physical Therapy Association y la World Federation for Neurorehabilitation.